

A DOMESTICIDADE MODERNA COMO FORMA DE PATRIMÔNIO: Uma análise morfológica da casa-museu Ema Klabin e da casa de vidro de Lina Bo Bardi

Eixo Temático: Teorias e Práticas de Intervenção no Moderno

Raissa de Albuquerque Gameleira

Doutoranda da Universidade de Lisboa, Faculdade de Arquitetura, Centro de Investigação em Arquitetura,
Urbanismo e Design. Rua Sá Nogueira, Polo Universitário, Alto da Ajuda, 1349-055, Lisboa, Portugal
raissagameleira_@hotmail.com

Resumo

O presente artigo tem como propósito abordar a relevância da morfologia das casas modernas que se transformaram em casas-museu, bem como investigar o impacto linguístico ocasionado pelas decisões de aberturas ou fechamentos dos ambientes de acesso ao público nas instituições. Entendemos que as casas-museu, que visam transmitir a domesticidade como forma de patrimônio, devem ser moldadas tendo em mente que são uma matéria-prima relevante para a transmissão da cultura e da memória íntima do indivíduo que ali residia. Sendo assim, a principal motivação para o desenvolvimento desta pesquisa tem por base a premissa de que devemos compreender a potencialidade da experiência espacial das casas modernas e investigar as consequências morfológicas quando transformadas em instituições museológicas. Para ilustrar tal ideia, são estudadas a casa-museu Ema Klabin e a casa de vidro de Lina Bo Bardi, ambas as instituições localizadas em São Paulo. Analisamos a morfologia dos seus ambientes sob a ótica da sintaxe espacial, identificando conexões entre as relações sociais e a lógica de apropriação dos espaços. Em seguida, consideramos o seu processo de transformação em museu, do ponto de vista morfológico, tendo como base as definições de ambas instituições sob a ótica dos visitantes, ou seja, avaliamos cuidadosamente as possibilidades de caminhos que os visitantes podem se deslocar dentro dos dois museus, a fim de comparar os padrões de linguagem existentes em seu momento casa e em seu momento museu.

Palavras-chave: casas-museus, análise sintática do espaço, morfologia do espaço.

Abstract

The purpose of this paper is to discuss the importance of the morphology of modern houses that are transformed into historic house museums, as well as to investigate the linguistic impact during the decisions of openings or closings of the publicly accessed spaces in the institutions. We understand that the house-museums, which aim to portray the domesticity as a form of patrimony, must be shaped as a relevant mean to transmit culture and express the intimate memory of the individual who had lived in it. Thus, the main motivation for this research relies on the premise that the spatial experience of modern houses has great potential to understanding architecture and to investigate how morphological changes when transformed into museological institutions. Illustrating this idea, the historic house museum Ema Klabin and a glass house of Lina Bo Bardi, both as institutions located in São Paulo, are studied. We analyze the morphological aspects of their environments from the perspective of spatial syntax, identifying the social connections and the logic of spaces appropriation. Next, we consider its process of transformation into a museum, from the morphological point of view, based on definitions of collected in both institutions, from the perspective of visitors, that is, we evaluate the possible pathways that visitors can trail within the two museums, in order to find the language patterns perceived when it was a home and when it is a museum.

Keywords: historic houses museums, space syntax, space morphology.

A DOMESTICIDADE MODERNA COMO FORMA DE PATRIMÔNIO: Uma análise morfológica da casa-museu Ema Klabin e da casa de vidro de Lina Bo Bardi

Introdução

A preservação de uma casa histórica tem como motivação principal o desejo de perpetuar para gerações futuras a memória do indivíduo, dos hábitos, da política, da arquitetura, ou seja, de toda a sorte de saberes/produção humana. Partindo do conceito de habitação como artefato de cultura, as residências modernas que se transformaram em museus, têm se mostrado importante documento de divulgação e valorização da domesticidade moderna como forma de patrimônio. Compreendemos que, para historiadores da arquitetura, designers e curadores de museus é essencial investigar as características do espaço, que proporcionam uma experiência holística de aprendizado.

Objetiva-se com o desenvolvimento deste trabalho compreender a importância da morfologia das casas modernas que se transformaram em patrimônio, bem como investigar o impacto linguístico ocasionado pelas decisões de aberturas e/ou fechamentos dos ambientes de acesso ao público às instituições. Hillier & Tzortzi (2006) afirmam que, como a atividade humana tem sua própria geometria natural, tendemos a moldar o espaço de maneiras que refletem isso. Ou seja, quando uma casa se transforma em museu, tendemos a moldar o espaço em prol de sua nova função. Para além disso, também afirmam que o layout do museu atua como um dispositivo pedagógico que comunica conhecimento e narrativa. Passamos então a ver que o museu também pode funcionar como uma pedagogia que visa transmitir um significado, sendo assim, compreendemos que o espaço da casa e do museu é uma forma de linguagem. Sendo forma de linguagem, cabe questionar: como as alterações na morfologia das casas aqui selecionadas, em prol de receber todas as adaptações necessárias para se transformar em Museu, impactam no processo de comunicação enquanto representação do momento Casa?

Para tanto, analisamos a casa-museu Ema Klabin e a casa de vidro de Lina Bo Bardi, ambas as instituições localizadas em São Paulo e construídas na década de 50. Os estudos aqui apresentados baseiam-se nas visitas guiadas realizadas pela pesquisadora no mês de agosto de 2018. A casa-museu Ema Klabin possui uma exposição permanente com o foco na representação da figura de Ema Klabin, na domesticidade da casa e na coleção pessoal. A casa de vidro, por sua vez, recebe as mais diversas exposições de arte nos ambientes originais da casa. No entanto, em agosto de 2018, durante visita, estava em exposição “A casa como casa – exposição: a casa como casa residência e estilo de vida do casal Bardi”, onde foi reconstituída a composição da sala na forma mais próxima possível da que existia nos últimos anos de vida da Lina e Pietro, recuperando a atmosfera e o modo de vida do casal. Analisamos a morfologia dos seus ambientes sob a ótica da sintaxe espacial, identificando conexões entre as relações sociais e a lógica de apropriação dos espaços. Em seguida, buscou-se avaliar o seu processo de transformação em museu, do ponto de vista morfológico, tendo como base as definições de ambas instituições sob a ótica dos visitantes, a fim de comparar os padrões de linguagem existentes em seu momento casa e em seu momento museu.

Não se vai aqui buscar resumir o corpo teórico da lógica social do espaço, extensivamente explicado por seus autores e colaboradores em numerosas obras (HILLIER, 2007; HILLIER e HANSON, 1984; HANSON, 1998); acreditamos, entretanto, ser necessário explicitar algumas noções essenciais para a compreensão desta análise, elucidando o desenho da investigação e os significados de cada definição da sintaxe espacial que serão usados.

Para compreender o impacto morfológico das transformações das casas em museus, como roteiro de análise, primeiramente, após a recolha de plantas e visitas exploratórias, foram realizadas as decomposições espaciais das plantas baixas quanto à convexidade dos espaços de transição, permanência ou mediadores. Os mapas convexos foram empregados como procedimentos que permitem análises comparativas diretas entre as propriedades espaciais dos objetos, representados por cores previamente determinadas pela pesquisadora: amarelo para os setores sociais, azul para os espaços de serviço e rosa para os espaços íntimos. O espaço externo foi considerado como uma unidade convexa.

A partir dos mapas convexos, foram gerados grafos justificados (construídos com auxílio do aplicativo *JASS*). Os grafos nos permitiram analisar percursos (passos na distância topológica) de um ponto de partida (origem) a um ponto de chegada (destino) através de espaços intermediários permeáveis, e as relações de influência e controle de cada espaço sobre seus adjacentes dentro do sistema. Para esta investigação, foram gerados três grafos: o grafo no momento da casa justificado no exterior (a fim de compreender o sistema e sua complexidade); o grafo na entrada da casa equivalente a entrada atual dos visitantes no museu e o grafo no momento atual da edificação, justificado na entrada dos visitantes. Cada ponto representado pelos grafos seguiu o mesmo padrão de cores determinado para os espaços convexos, a fim de facilitar a leitura. Dentro do sistema dos grafos justificados, identificamos os anéis, que representam a existência de várias possibilidades de movimento (rotas) para se chegar a um espaço (estrutura de permeabilidades).

Os espaços convexos então, foram também analisados de acordo com sua acessibilidade, aqui entendida a partir das relações de conectividade e integração entre as unidades espaciais, representados com o auxílio do programa *Depthmap*. A conectividade nos mostra a quantidade de conexões de cada espaço convexo, ou seja, quanto maior o número de conexões mais conectado é o espaço dentro do sistema. A integração, por sua vez, quantifica a acessibilidade topológica de cada espaço em relação a todos os demais que configuram o sistema espacial. Assim dizemos que um determinado espaço é integrado, quando é mais acessível do que a média do sistema do qual faz parte, ou seja, quanto mais integrado é um espaço, mais ele é acessível considerando os outros espaços que compõem o sistema. Como forma de representação pré-determinada, os valores de maior conectividade ou integração serão representados nas plantas por cores mais fortes (vermelho, laranja e amarelo, por exemplo). Os espaços representados pelas cores verde e azul, por sua vez, representam os ambientes menos conectados ou menos integrados.

Pela própria natureza gráfica do método, é possível identificar visualmente algumas qualidades e transformações no comparativo dos sistemas de cada casa e de cada casa-museu aqui selecionada. Ao considerar cuidadosamente os caminhos que são tomados pelas pessoas que se deslocam dentro dos ambientes, o método de análise através da sintaxe espacial proporciona questionamentos e respostas com respeito a exploração do ambiente como objeto de memória. Ao final das análises, cruzaremos as informações obtidas nas duas casas-museus.

Revisão Teórica

Almeida (2013) cita que o processo de reconhecimento da arquitetura moderna como patrimônio cultural teve início na última década do século XX, contribuindo assim para que a produção dessa arquitetura, mesmo que recente, começasse a ser considerada como documento histórico. Embora as investigações sobre as morfologias das casas modernas já tenham sido alvo de diversos estudos, a investigação do processo de transformação de casas modernas em museus do ponto de vista das adaptações morfológicas na arquitetura e seu impacto na linguagem da edificação ainda é escasso. Discursar acerca da importância dos interiores inter-relacionados como forma de linguagem, através do reconhecimento de seus valores intrínsecos é de suma importância no processo de comunicação do patrimônio. Amorim (et al., 2007) citam que o espaço deve ser considerado em si um objeto de interesse em conservação e restauração. Ainda acrescentam que a palavra espaço e a ideia de espaço como protagonista da arquitetura é tão difundida no discurso arquitetônico do século XX que é surpreendente que não se espalhou fortemente no discurso de conservação. Concluem que a conservação e as teorias arquitetônicas são baseadas em paradigmas distintos, e é indispensável estabelecer um novo paradigma de conservação, que seria permeado pelo conceito de espaço e em prol da preservação do espaço. Nesse sentido, Amorim (et al., 2007) afirmam que as cartas patrimoniais não incorporam as leis da lógica social de apropriação do espaço (HILLIER e HANSON, 1984) - que propõem que as sociedades humanas distribuem seu meio espacial para construir uma cultura espacial - entendidas como maneiras distintas de ordenar o espaço para produzir e reproduzir os princípios de ordenação das relações sociais.

Nesse contexto, Hillier (2007) introduziu o conceito de “configuração espacial” para notificar a disposição dos espaços dentro do edifício e como eles se interconectam e se inter-relacionam, criando uma estrutura geral que tem um impacto sobre o comportamento do usuário. Afirma que encontrar, reunir, evitar, interagir, residir, conferir não são apenas atributos dos indivíduos, mas padrões ou configurações, formados por grupos ou coleções de pessoas. Devemos, portanto, em princípio, esperar que a relação entre pessoas e espaço, se houver, seja encontrada no nível da configuração do espaço, sua morfologia, e não no espaço individual. Bafna (2003) diz que o ponto de partida para a sintaxe espacial é que as sociedades humanas usam o espaço como um recurso chave e necessário para se organizarem. Hillier e Tzortzi (2006) ainda acrescentam que as relações humanas com o espaço/ambiente proporcionam geometrias (configurações), que tendemos a moldar o espaço de maneiras que se adaptam a nossas necessidades e crenças. Para além disso, mais especificamente no âmbito da casa, diversos autores afirmam que o design e o uso de interiores das habitações refletem convenções e valores culturais, sociais e individuais (DOVEY, 1985; LAWRENCE, 1987; MARCUS COOPER, 1995; BRANDÃO, 2002). Compreendemos dessa forma que os espaços se manifestam como uma forma de linguagem, que comunica nossas identidades; sejam elas abrangendo aspectos sociais e/ou individuais.

Casas em todos os lugares servem as mesmas necessidades básicas de viver, cozinhar e comer, divertir-se, tomar banho, dormir, armazenar, mas uma olhada no registro arquitetônico revela uma surpreendente variedade nas maneiras pelas quais essas atividades são acomodadas em diferentes casas, períodos e culturas. (HANSON, 1998, p. 2)

Camargo (2007), por sua vez, diz que o programa residencial moderno tem cumprido, ao longo da história, papel fundamental no desenvolvimento da arquitetura, tanto no campo das

ideias quanto no campo da experimentação, considerando a produção residencial moderna a mola propulsora de debates acerca da produção residencial. Persiste afirmando que as residências unifamiliares, mesmo com o seu caráter mais individualizado, constituíram um laboratório estimulante, onde novas soluções tecnológicas foram encaradas, e experimentou-se a reorganização da estrutura doméstica com vistas a uma transformação da sociedade. Ou seja, a residência passou a ser investigada e preservada não apenas como documento arquitetônico, mas como uma fonte privilegiada para a compreensão da sociedade, das suas formas de viver e conviver. Transformar as casas modernas em instituições museológicas que visam preservar tanto o caráter construtivo e formal, quanto sua representação de domesticidade, é uma realidade global. São exemplos a Casa da Cascata de Frank Lloyd Wright, aberta a público desde 1964 e a Villa Savoye, obra do arquiteto Le Corbusier aberta à visitação desde 1997. No entanto, sabemos que quando casas se transformam em museus, assim como todas as outras instituições museológicas, necessitam imprimir no ambiente expositivo práticas que as levem a ser uma instituição de guarda e ensino, pois, caso contrário, serão apenas casas abertas ao público.

É mais fácil associar os arquitetos às residências, do que a outros programas, há grande chance de que ao se perguntar, numa tomada de surpresa, sobre obras significativas dos grandes mestres modernos. As residências têm permitido aos arquitetos refletir, lidar com o lugar dos homens, com a complexidade de suas necessidades, com os materiais e a tecnologia, com a luz, com a economia, a ética e a política, consagrando-se como bens culturais de grande interesse. (CAMARGO, 2007, p. 3)

Em uma Casa-Museu, o ativo cultural, além da coleção de objetos e a representação da identidade da pessoa que residia na casa, é o próprio edifício. Cabral (2001) cita que estas três referências devem sempre ser levadas em consideração quando se pensam ações de comunicação para este tipo de museu. Prédio, coleção e dono não são dissociados e, por isso, as relações estabelecidas entre eles favorecem a comunicação, permitem maior interação com o espaço a ser visitado e, fundamentalmente, geram a possibilidade de apreciar um histórico de determinado período e a sociedade que o compõe. Dentro da valorização dos fenômenos da memória como resguardo das identidades, existe também uma grandeza que se abre para favorecer um desenvolvimento durável e que não seria apenas a memória dos lugares, mas também a memória dos costumes, a memória do modo de vida e da lógica social, documentando a evolução social e material. Montaner (2003) classifica tais instituições como “museus que voltam para si” (2003, p. 76) ,por fecharem-se em torno de sua própria coleção e de seus espaços. Entende-se que a essência real destes museus consiste em reconhecer as peças da própria coleção, conferindo-lhes espaços conforme às suas características, ao mesmo tempo em que se aceita e reconhece o ambiente circundante: o museu é a sua própria coleção.

Vale salientar que Malhis e Al-nammari (2015) afirmam que a ciência atual considera a arquitetura do museu como um museu em si, uma vez que constrói a narrativa. A própria arquitetura destas instituições determina as condições de visualização e moldam a experiência do visitante. Em uma casa que se transforma em museu as perspectivas não são diferentes, Gorgas (2001), acrescenta que, ao contrário de outros tipos de museus em que a ênfase é colocada no significado dos objetos e das coleções e o prédio é encarado como pano de fundo que tem que ser adaptado aos possíveis discursos e narrativas, o principal objetivo do museu/casa histórica é garantir que o edifício seja, em todos os aspectos, parte da coleção mais original e importante do próprio museu. Gameleira (2019) cita que os visitantes de uma

casa-museu são auxiliados pelo percurso expositivo, transportando os visitantes a vivências domésticas que reagem com a memória pessoal e coletiva de cada indivíduo. Acrescenta que se considerarmos o espaço vivenciado, as divisões internas da casa se configuram como filtros entre as esferas pública e privada. A construção das paredes internas das casas constrói uma narrativa, uma lógica espacial que são capazes de construir uma lógica social. Quanto a configuração espacial, ainda podemos citar Arnheim (1988), quando cita que o caráter de um ambiente é intensificado pelos seus espaços circundantes, ou seja, a organização dos interiores inter-relacionados comunicam uma mensagem. Compreendemos, dessa maneira, que a linguagem básica da Casa-Museu é o espaço, evidenciando e valorizando a domesticidade, sendo uma forma especial de compreensão do patrimônio mais próximo da vida das pessoas.

O importante sobre uma casa não é que seja uma lista de atividades ou salas, mas que é um padrão de espaço, governado por convenções intrincadas sobre quais espaços existem, como estão conectados e sequenciados, quais atividades andam juntas e quais são separados, como o interior é decorado e até mesmo que tipos de objetos domésticos devem ser exibidos nas diferentes partes da casa. Se há princípios a serem aprendidos no estudo do projeto de moradias, eles não cedem facilmente a uma análise superficial das "necessidades humanas básicas". (HANSON, 1998, p. 2)

Ao se organizar uma Casa-Museu, enquadra-se uma estratégia de conexão entre parte da memória individual do homenageado e as memórias coletivas, tornando a operação em si análoga à criação do enredo literário. Compreendemos que os espaços que identificamos com rótulos funcionais como “sala de estar”, “cozinha” ou “recepção” não são apenas espaços com certos móveis, estilos decorativos e equipamentos, mas também uma relação de configuração com a casa. Dessa forma, a morfologia dos espaços das casas-museus manifesta-se como uma forma de linguagem que comunica identidades, organizações, valores; tanto para aspectos sociais como individuais. O que se pretende com esse posicionamento teórico é libertar o entendimento da arquitetura tão somente a partir da leitura de rótulos que dependem de grupos e da sociedade como um todo, e que podem mudar com o tempo. Arnheim (1988) afirma que raramente adquirimos a imagem de uma configuração espacial de uma casa olhando a planta; pelo contrário, os nossos conhecimentos derivam em primeiro lugar do que observamos no percurso da locomoção intencional, ou seja, a simultaneidade espacial é experimentada por uma sequência espacial. Arnheim (1988), por exemplo, ainda cita que em um estudo realizado com casais jovens e seus apartamentos, fora descoberto que nenhum deles têm uma imagem da planta em sua totalidade. A casa onde vivem consiste, para eles, em conexões funcionais, experiências, entre unidades particulares. Em outras palavras, o entendimento do espaço da casa consiste em um percurso de transição gradual no espaço arquitetônico, conectando os usos, permitindo-nos reconhecer espaços com caráter diferenciado.

Compreender as variáveis que envolvem a morfologia através da circulação, é ter consciência que tais aspectos representam uma linguagem que transmite a temporalização e hierarquização do espaço através dos modelos de circulações horizontais e verticais. Sendo as casas modernas bens culturais de grande interesse, por representarem a sociedade onde estavam inseridas, nas suas transformações em museus, a linguagem da domesticidade moderna é preservada nas tomadas de decisões? Quais são os impactos morfológicos?

Análise morfológica da Casa-Museu Ema Klabin e Casa de Vidro

O primeiro objeto de estudo a ser analisado é a Casa-Museu Ema Klabin. Segundo Costa (2014), Ema Klabin desejava construir uma casa que se destacasse da vizinhança e expressasse sua personalidade, além de abrigar sua coleção de arte. Dando início aos estudos de projeto em 1950, foram necessárias muitas propostas, de diferentes arquitetos, até que ela se decidisse. Costa (2017) cita que o processo para escolha do projeto foi longo: foram cinco anos destinados apenas à definição de seu projeto. O primeiro arquiteto a se envolver no projeto, entre janeiro de 1950 e fevereiro de 1951, foi Henrique Alexander (1911-1992). Alexander propôs diversas versões da casa no estilo eclético. Simultaneamente a Companhia Construtora Pederneiras, apresentou 17 projetos diferentes, entre agosto de 1950 e março de 1951, que somados aos estudos de Alexander, proporcionaram o direcionamento do programa de necessidades da casa, que se manteve inalterado até a sua construção:

A ala social deveria ser bem ampla, contendo um grande salão de estar, sala de jantar, biblioteca e sala de música. A ala íntima incluiria um grande dormitório para ela, com seu boudoir ou quarto de vestir, closet e banheiro, além de mais dois quartos para hóspedes. O setor de serviços também deveria ser amplo para atender as necessidades de seu estilo de vida, incluindo copa, cozinha, lavanderia, rouparia, despensa e adega, além de vários quartos para empregados. O pequeno corte do fundo seria destinado à garagem e a mais dormitórios, para motorista e jardineiro. (COSTA, 2014, p. 33)

Por fim, em 1955 a casa fora projetada pelo arquiteto Ernesto Becker. Costa (2014) cita que durante viagem à Europa, Becker encantou-se com o “clássico modernizado” que viu nas exposições de Artes e Técnicas da Vida Moderna, em Paris, reproduzindo o estilo nas casas que construiu em torno da Avenida Brasil. A utilização desse estilo nas obras de Becker levou Ema a conhecer seu trabalho e contratá-lo. Becker desenvolveu a casa distribuída em torno de uma longa galeria semicircular, voltada para o jardim, ligando a partir do hall os ambientes sociais e íntimos (Figura 1).

Figura 1 - Planta Baixa da Casa de Ema Klabin.

Fonte: Costa,2014,p.38

Inicialmente, ao analisarmos a distribuição das zonas íntima, social e de serviço, é possível perceber a separação funcional da residência, característica marcante da arquitetura residencial moderna, segregando em polos opostos espaços íntimos e de serviço, sendo os espaços sociais os mediadores (Figura 2). Durante o processo de sua transformação em museu, foram feitas poucas alterações, até o momento, tendo sido fechados apenas alguns

ambientes para os visitantes, a fim de funcionar os serviços administrativos do museu. A partir da recolha de plantas, do momento da casa e do museu, foram definidos os espaços convexos. Baseado nos espaços convexos, foram gerados três grafos: o grafo no momento da casa justificado no exterior (a fim de compreender o sistema e sua complexidade); o grafo na entrada de serviço da casa de Ema Klabin e o grafo no momento atual da edificação, com base no acesso dos visitantes.

Figura 2- Espaços Convexos da Casa Ema Klabin e Grafos Justificados na Área Externa e na Entrada de Serviço. Fonte: Autor (2019)

O primeiro grafo (Figura 2), representa o momento da casa enquanto moradia de Ema Klabin, justificado a partir do exterior da casa, representando o sistema completo (viver mínimo e exterior). Percebemos assim, um sistema com 10 níveis de profundidade e 11 anéis e 21 espaços terminais, sendo os ambientes íntimos os mais segregados do sistema. O segundo grafo (Figura 2) foi justificado na entrada de serviço, compatível com a entrada atual da Casa-Museu e sem considerar a componente externa. Percebemos um sistema de 12 passos topológicos e 4 anéis, com 21 espaços terminais, e os ambientes íntimos continuam sendo os mais segregados do sistema. O terceiro grafo (Figura 3), por sua vez, com base na planta do museu, fora justificado na entrada de visitantes. Os espaços convexos foram definidos com o critério de permissão de acesso dos visitantes. Identificamos assim, um sistema de 12 passos topológicos, 1 anel e 8 espaços terminais, mantendo os ambientes íntimos como mais segregados no sistema.

Figura 3- Espaços Convexos da Casa-Museu Ema Klabin com base nos ambientes abertos à visitação e Grafo Justificado na Entrada de Visitante. Fonte: Autor (2019)

No que se refere a transformação da casa em casa-museu e seus valores de acessibilidade dos espaços convexos, percebemos poucas alterações nos valores de conectividade e integração (Figura 4). Tais medições são representadas nas plantas por cores mais fortes (vermelho, laranja e amarelo, por exemplo) para ambientes mais integrados e conectados, e as cores mais frias (verde e azul) representam os ambientes menos conectados e menos integrados.

Figura 4 - Integração e Conectividade dos espaços convexos da casa e casa-museu de Ema Klabin. Fonte: Autor (2019)

Com base nos dados obtidos, o ambiente de maior conectividade da casa, está localizado no corredor da área de serviço e no corredor social. Quando transformada em museu, a área de serviço é eliminada do circuito dos visitantes e o ambiente com maior conectividade permanece sendo o corredor social. Considerando os estágios de pré e pós-intervenção em relação ao valor de conectividade, foi observado que, o valor de conectividade de todos os ambientes diminuiu moderadamente. Os valores mais integrados (Figura 4), mostram espaços mais acessíveis, mais facilmente alcançados que os menos integrados. Considerando os estados da casa e do museu, em termos do valor médio de integração, a narrativa construída

diminui moderadamente o valor de integração e mantem o hall de acesso ao setor íntimo como o ambiente mais acessível.

Percebemos ao longo das análises que a casa-museu de Ema Klabin possui uma narrativa que valoriza os espaços sociais e íntimos. Apesar de fechar os espaços de serviço e alguns ambientes íntimos do circuito dos visitantes, percebemos que, estruturalmente, as decisões de fechamentos de portas nos ambientes, alterou apenas parcialmente sua lógica social. Mantendo os níveis topológicos e os espaços mais segregados, acessíveis e conectados exatamente os mesmos no momento da casa.

A Casa de Vidro, por sua vez, foi projetada por Lina Bo Bardi para ser sua residência, inaugurada em 1951. Pereira (2014) cita que, para Lina, o projeto é a exemplificação de como deveria ser o ambiente doméstico, a residência moderna, o espaço da mulher contemporânea, e também, o exemplo de como deveriam se relacionar arquitetura e natureza. Ainda acrescenta que a Casa do Morumbi foi concebida para ser uma casa manifesto, e foi dessa maneira que o casal procurou divulgá-la: viam-na como uma resposta à burguesia paulistana, que ainda concebia os casarões de estilo históricos e aos arquitetos que duvidavam da sua capacidade. A casa foi organizada em dois volumes e três áreas bem distintas (social, íntima e de serviço). A parte suspensa é exatamente o espaço destinado ao grande salão onde funcionava a sala de estar, sala de jantar, biblioteca, lareira, compreendendo a área social da casa num espaço vedado apenas por grandes panos de vidro. O volume dos fundos, apoiado sobre o terreno, abriga quartos, banheiros, cozinha e as áreas de serviço destinada aos empregados. Os dois volumes têm como ligação a cozinha, que articula as três áreas. Pereira (2014) cita que Lina idealizou uma cozinha nos moldes da cozinha de Frankfurt, tecnológica, racional, com eletrodomésticos de última geração, um lugar de libertação da mulher para uma vida fora de casa, e não o lugar da escravidão (Figura 5).

Figura 5 - Planta baixa térreo e planta baixa do primeiro andar da Casa de Vidro de Lina Bo Bardi. Fonte: Fracalossi (2011)

Para a sua análise, também foram definidos espaços convexos no momento da casa e no momento do museu (Figura 6) e também foram gerados três grafos essenciais para a compreensão de sua transformação: o grafo no momento da casa justificado no exterior (a fim de compreender o sistema e sua complexidade); na entrada social da casa de vidro

(equivalente à entrada atual do museu); e o grafo no momento atual da edificação, com base no acesso dos visitantes.

Figura 6 - Espaços Convexos da Casa de Lina Bo Bardi e Espaços Convexos da Instituição com base nos espaços aberto para visitação. Fonte: Autor (2019)

O primeiro grafo (Figura 7), representa o momento da casa enquanto moradia de Lina Bo Bardi, justificado a partir do exterior da casa, representando o sistema completo. Encontramos um sistema com 7 níveis de profundidade e 8 anéis tendo os ambientes íntimos como os mais segregados no sistema. O segundo grafo foi justificado na sua entrada social, compatível com a entrada atual de visitas da Casa de Vidro e sem considerar a componente externa. Percebemos um sistema de 10 passos topológicos e 3 anéis, com 13 espaços terminais, sendo os ambientes mais segregados os de serviço. O terceiro grafo, por sua vez, justificado na entrada de visitantes do museu, encontramos um sistema de 10 passos topológicos, nenhum anel e apenas 6 espaços terminais, tendo os ambientes íntimos como os mais segregados.

Figura 7- Grafos Justificados no Exterior, na entrada social da casa e na entrada da exposição.

Fonte: Autor (2019)

Com relação aos valores de conectividade do sistema, a tomada de decisão de eliminar o setor de serviço do circuito dos visitantes e interromper o acesso da ala social direta com o

espaço íntimo, modifica substancialmente o sistema. A narrativa construída diminuiu o número de espaços conectados (Figura 8). O ambiente de maior conectividade no momento da casa, está localizado no corredor da área de serviço e no corredor íntimo mais próximo da cozinha. Quando transformada em museu, a área de serviço é eliminada do circuito dos visitantes e o ambiente com maior conectividade se aproxima do quarto principal. Os valores mais integrados (Figura 8), considerando os estados pré e pós-intervenção no edifício, a narrativa construída diminui substancialmente o valor numérico de integração e mantém o maior valor de integração na cozinha, mostrando que tanto na casa, quanto no museu, a cozinha é o ambiente mais acessível.

Figura 8 - Integração e Conectividade dos espaços convexos da casa e casa-museu de Lina Bo Bardi. Fonte: Autor (2019)

Através destas análises, percebemos que a casa de vidro, assim como a casa-museu Ema Klabin, possui uma narrativa que valoriza os espaços sociais e íntimos. No entanto, a narrativa construída no seu momento museu, onde são fechados os espaços de serviço e alguns ambientes íntimos do circuito dos visitantes, estruturalmente, altera consideravelmente sua lógica social. Apesar de ter continuado com a mesma extensão de passos topológicos, percebemos que o valor de conectividade de todos os ambientes diminuiu consideravelmente com o fechamento da porta de acesso entre o setor social e setor íntimo, tornando o circuito mais rígido e transformando a cozinha como única mediadora entre o espaço social e íntimo. Modificando, além disso, na experiência dos visitantes ao museu, os espaços mais segregados e conectados, em relação ao momento da casa.

Um exame comparativo dos planos da casa de Ema Klabin e da Casa de Lina Bo Bardi, a partir da análise dos grafos justificados mostra, inicialmente que:

1 - A eliminação dos espaços externos representou mudanças significativas nas conexões do sistema expressas na forma dos grafos. Percebe-se assim que, a partir da mudança das partes componentes do sistema, as relações entre eles se modificam alterando o todo. Os anéis desapareceram ou diminuíram significativamente e os galhos se isolaram em setores claramente definidos, representando a importância da integração exterior-interior para a arquitetura moderna e o controle de acessibilidade que determinados espaços exercem sobre a circulação interna.

2- Ao analisar o sistema funcional de ambas as casas, encontramos similaridade em suas estruturas organizacionais. Nas duas casas aqui analisadas nos deparamos com as características encontradas na maioria das casas modernas, que classificam e agrupam tipos similares de atividades domésticas em setores e organizam o complexo doméstico, para sustentar uma estrutura orgânica total (Amorim 1999).

3- Nos dois momentos das casas, os ambientes sociais são os mediadores dos ambientes íntimos e de serviço.

Uma análise comparativa dos planos da transformação das casas em casa-museu, a partir da análise dos grafos justificados, mostra que o novo layout nas instituições:

1- No momento de transformação da casa de Ema Klabin, percebemos que a lógica espacial do ambiente social como mediador para passagem aos ambientes de cunho íntimo em nada foi alterada; no caso da Casa de Vidro, as decisões de fechamentos de portas transformaram a zona de serviço na única mediadora da passagem para os espaços íntimos, onde antes os ambientes sociais também exerciam essa função.

2- Ao reduzir o acesso aos museus a uma única porta, compatível originalmente com a entrada de serviço da casa de Ema Klabin e a entrada social da casa de Lina Bo Bardi, percebemos que em nada alterou-se o sistema de passos topológicos, tendo em ambos os casos os mesmos níveis de profundidade originais. No entanto, ao restringir o acesso de determinados ambientes internos, majoritariamente os ambientes de serviço, seja de maneira temporária ou definitiva, reduziram-se os anéis e impôs-se um sistema de circulação que privilegia as zonas sociais nas visitas.

3- Na Casa-Museu Ema Klabin, suas alterações não interferiram na lógica social onde os ambientes íntimos são mais segregados dentro do sistema. No caso da Casa de Vidro, o sistema imposto pela exposição tornou os ambientes íntimos mais segregados no sistema, onde, originalmente, no seu momento casa, a partir da entrada social (equivalente à do museu), seriam os ambientes da zona de serviço.

4- Na casa de Ema Klabin o espaço com maior valor de integração (acessibilidade), é o hall de acesso aos quartos, enquanto na casa de Lina, a cozinha é o ambiente mais acessível. Quando ambas as casas se transformam em uma exposição, as narrativas construídas alteram os valores numéricos de integração e conectividade; isso acontece ao isolar-se o setor de serviço do acesso ao público. No entanto, na casa-museu Ema Klabin, essa redução acontece uniformemente, sem alterar os ambientes mais segregados, acessíveis e conectados. Na casa de vidro, por sua vez, a transformação em museu altera consideravelmente as conexões dos espaços e modifica parcialmente os espaços mais acessíveis, mantendo a cozinha o espaço mais integrado.

Do ponto de vista da experiência morfológica, percebemos que os espaços sofreram alterações que interferiram na representação da lógica social original das casas. Essa relação de limitação do acesso dos visitantes a uma única porta, acrescida da limitação de acesso a determinados ambientes impôs, em ambos os casos, um sistema rígido que pode ser justificado a partir do discurso da eficiência funcional, narrativa e de segurança do museu. Compreendemos que toda preservação demanda mudanças, o que não deve significar qualquer mudança. No tocante à singularidade espacial das casas modernas, exaltamos aqui a importância, enquanto profissionais e pesquisadores envolvidos na preservação do patrimônio moderno, de criar através de nossas pesquisas e trabalhos, condições para que

esse patrimônio alcance linguagens e narrativas que valorizem a estrutura das casas modernas e suas domesticidades. O reconhecimento do potencial cultural da lógica espacial dessas fontes aqui apresentadas, abre um leque na investigação de historiadores da arquitetura e curadores de casas históricas.

Considerações finais

O estudo sobre arquitetura residencial moderna aqui apresentado propõe uma perspectiva para o espaço não somente com suas fachadas e composições externas, mas pela análise e pelo desenvolvimento de seus interiores, da narrativa construída pelos interiores inter-relacionados no momento da casa e no momento da transformação em casa-museu. Propomos aqui uma abordagem para as investigações de casas-museu, unindo os conceitos de espaço como forma de linguagem e o uso da sintaxe espacial como método de identificar as potencialidades das configurações espaciais das casas modernas aqui selecionadas e os impactos linguísticos quando transformadas em museus. Ponderamos que, através das casas-museus, os visitantes não apenas entendem sua localização dentro da planta e apreciam a coleção exposta, como também podem perceber o espaço como espelho de seus moradores e da sociedade representada, mostrando assim, a importância da investigação sobre a transformação de casas em museus e as consequências das interferências realizadas em sua estrutura espacial.

O trabalho apresentado faz parte do desenvolvimento do doutoramento em arquitetura da pesquisadora, com o foco na percepção das Casas-Museus. A perspectiva de abordagem é transdisciplinar, uma vez que a arquitetura da habitação e a arquitetura de museus, se revestem de complexidade, incorporando abrigo físico, psíquico e social. Na continuidade da tese outras casas serão analisadas e serão unidas as demais abordagens metodológicas, como os estudos morfológicos, perceptivos e comportamentais, a fim de contribuir com o universo de transformação de casas em casas-museus, em prol da experiência e comunicação com o público.

Referências

- ALMEIDA, A. A. E. **Intervenção em patrimônio arquitetônico moderno – um estudo de três casas paulistas**. São paulo: [s.n.], 2013.
- AMORIM, L. M. **The sector's paradigm: a study of the spatial and functional nature of modernist housing in Northeast Brazil**. Londres: [s.n.], 1999.
- AMORIM, L.; LOUREIRO, C.; NASCIMENTO, C. Preserving Space: towards a new architectural conservation. **6th International Space Syntax Symposium**, Istanbul, 2007.
- ARNHEIM, R. **A Dinâmica da Forma Arquitetônica**. 1. ed. Lisboa: Presença, Lda, 1988.
- BAFNA, S. SPACE SYNTAX A Brief Introduction to Its Logic and Analytical Techniques. In: _____ **ENVIRONMENT AND BEHAVIOR, Vol. 35**. [S.l.]: Sage Publications, 2003. p. 17-29.
- BRANDÃO, L. D. L. **A casa subjetiva: matérias, afectos e espaço domésticos**. [S.l.]: Editora Perspectiva, 2002.
- BRITO, F. et al. **Domesticidade, Gênero e Cultura Imaterial**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2017.

CABRAL, M. Exhibiting and communicating history. In: PARIS, U. **Museum International**. Oxford: Blackwell Publishers, 2001. p. 41-45.

CAMARGO, M. J. D. Residências modernas: Patrimônio ameaçado. **Anais do 7º seminário do.co.mo.mo Brasil**, Porto Alegre, Outubro 2007.

CARVALHO, A. C. **Museus-Casas Históricas no Brasil**. 1. ed. São Paulo: Curadoria do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo, 2013.

COSTA, P. D. F. **A Casa da rua Portugal**. 1. ed. São Paulo: Fundação Ema Klabin, 2014.

DONDIS, D. A. **Sintaxe da linguagem visual**. São Paulo: Martins Fontes, 2015.

DONNELLY, J. F. **Interpreting Historic House Museums**. Walnut Creek: AltaMira Press, 2002.

DOVEY, K. Home and Homelessness: Introduction. In: ALTMAN, I. A. C. M. W. **Home Environments. Human Behavior and Environment: Advances**. New York: Plenum Press, 1985.

FRACALOSSO, I. **archdaily**, 2011. Disponível em: <<https://www.archdaily.com.br/br/01-12802/classicos-da-arquitetura-casa-de-vidro-lina-bo-bardi>>. Acesso em: 25 Fevereiro 2019.

GAMELEIRA, R. Quando a casa vira museu: Uma abordagem através da sintaxe espacial sobre a transformação da Casa-Museu Medeiros e Almeida. **7 Simpósio de pesquisa PPGAU/PPAPMA - UFRN**, Natal, Fevereiro 2019.

GORGAS, M. R. D. Reality as illusion, the historic houses. In: PARIS, U. **Museum International**. Oxford: Blackwell Publishers, 2001. p. 10-15.

GUIMARÃES, C. **Arquitetura e Museus em Portugal: Entre Reinterpretações e Obra Nova**. 1. ed. Porto: FAUP publicações, 2004.

GUIMARÃES, C. **Arquitetura e Museus em Portugal: Entre Reinterpretações e Obra Nova**. 1. ed. Porto: FAUP publicações, 2004.

GURGEL, A. P. C. Diálogos entre Lina Bo Bardi e Julienne Hanson: a produção arquitetônica residencial modernista brasileira sob a ótica da sintaxe espacial. **dearq**, n. 23, p. 36-45, Maio 2018.

HANSON, J. **Decoding Homes and Houses**. Londres: Cambridge University Press, 1998.

HILLIER, B. **Space is the machine**. London: UCL, 2007.

HILLIER, B.; HANSON, J. **The Social Logic of Space**. Cambridge: Cambridge University Press., 1984.

HILLIER, B.; TZORTZI, K. Space Syntax: The Language of Museum Space. In: MACDONALD, S. **A Companion to Museum Studies**. [S.l.]: Blackwell, 2006. p. 282-301.

ICOM. Definição: Museu. **icom-portugal**, 19 Março 2015. Disponível em: <<http://icom-portugal.org/2015/03/19/definicao-museu/>>. Acesso em: 20 junho 2017.

ITTELSON, W. H. et al. Homem Ambiental. In: _____ **An introduction to Environmental Psychology. (tradução e adaptação de José Q. Pinheiro, exclusivamente para fins didáticos)**. [S.l.]: [s.n.], 1974.

LAWRENCE, R. J. What Makes A House A Home? [S.l.]: Sage Publications, 1987.

MALHIS, S.; AL-NAMMARI, . INTERACTION BETWEEN INTERNAL STRUCTURE AND ADAPTIVE USE OF TRADITIONAL BUILDINGS: ANALYZING THE HERITAGE MUSEUM OF ABU-JABER, JORDAN. **International Journal of Architectural Research**, v. 9, p. 230-246, 2015.

13º Seminário
do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

MALHIS, S.; AL-NAMMARI, J. Interaction between internal structure and adaptive use of traditional buildings: analyzing the heritage museum of abu-jaber, Jordan. **International Journal of Architectural Research**, v. 9, p. 230-246, 2015.

MARCUS COOPER, C. **House as a mirror of self: exploring the deeper meaning of home**. [S.l.]: Nicolas-Hays, Inc, 1995.

MONTANER, J. M. **museus para o século XXI**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2003.

PEREIRA, M. T. **As casas de Lina Bo Bardi e os sentidos de habitat**. Brasília: [s.n.], 2014.

PIRES, A. **A quinta de recreio em Portugal: vilegiatura, lugar e arquitetura**. 1. ed. [S.l.]: Caleidoscópio, 2013.

ROTH, L. M. **Entender a Arquitetura: Seus elementos, história e significado**. Barcelona : Gustavo Gili, 2017.

STENBERG, E. M.; WILSON, M. A. Neuroscience and Architecture: Seeking Common Ground. **Cell**, 12 out. 2006. Disponível em: <www.cell.com>.

TEIXEIRA, S. **Patrimônio e Museus na Contemporaneidade**. Salvador: EDUFBA, 2016.

YOUNG, L. House Museology: Houses as museums in the age of heritage. **Conference of Demeures Historiques (ICOM)**, Valletta, Malta, 2006.